

Realizações do Banco Hipotecário Lar Brasileiro no Estado de São Paulo

Banco Hipotecário Lar Brasileiro developments in São Paulo State

Logros del Banco Hipotecário Lar Brasileiro em el Estado de São Paulo.

BEDOLINI, Alessandra Castelo Branco. Doutora. Universidade de São Paulo. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Contato: albedolini@gmail.com

Resumo

O Banco Hipotecário Lar Brasileiro (BHLB) constitui o fio condutor do presente trabalho, que visa reconstruir a trajetória de uma instituição responsável pela existência de numerosos edifícios e conjuntos habitacionais considerados, ainda em dia de hoje, marcos urbanos nas cidades brasileiras e referências em termos de qualidade formal, construtiva e de implantação. Fundado em 1925 pelo Grupo Sul América, o BHLB caracterizava-se pela especialização em empréstimos hipotecários. A lógica financeira praticada pelo Banco e a possibilidade de dispor de liquidez de dinheiro graças aos depósitos dos correntistas fizeram com que muitos conjuntos por ele realizados, apesar de destinados às classes de média e baixa renda, apresentassem uma surpreendente qualidade formal e construtiva. Visando fortalecer a memória desta importante página da história da arquitetura nacional, este artigo apresentará uma contextualização histórica da instituição, para depois descrever as principais categorias de empreendimentos por ela realizados. Finalizar-se-á com a divulgação de uma listagem das obras realizadas no Estado de São Paulo pelo BHLB ao longo de sua atividade de financiador de moradias.

Palavras-chave: Arquitetura moderna brasileira. Sistema financeiro da habitação. Conjuntos habitacionais.

Abstract

“Banco Hipotecario Lar Brasileiro” (BHLB) is the subject of this work, which seeks to reconstruct the trajectory of an institution responsible for the existence of numerous buildings and housing estates considered, still today, landmarks in Brazilian cities. Founded in 1925 by the Sul América Group, BHLB was characterized by its specialization in mortgage loans. The financial logic practiced by the Bank and the possibility of having cash liquidity thanks to deposits made by account holders meant that many sets made by it, despite being destined for the middle and low income classes, had a surprisingly formal and constructive quality. In order to strengthen the memory of this important page in the history of national architecture, this article will present a historical context of the institution, and then describe the main categories of projects carried out by it. It will end with the publication of a list of the works carried out in the State of São Paulo by the BHLB throughout its activity as a home financier.

Keywords: Modern Brazilian architecture. Housing financial system. Housing estates.

Resumen

El Banco Hipotecário Lar Brasileiro (BHLB) constituye el hilo conductor del presente trabajo, que tiene como objetivo reconstruir la trayectoria de una institución responsable de la existencia de numerosos edificios y conjuntos habitacionales considerados, aún hoy, hitos urbanos en ciudades brasileñas y referentes en términos calidad formal, constructiva y de ejecución. Fundada en 1925 por el Grupo Sul América, BHLB se caracterizó por su especialización en préstamos hipotecarios. La lógica financiera practicada por el Banco y la posibilidad de tener liquidez en efectivo gracias a los depósitos realizados por los cuentahabientes hizo que muchos conjuntos realizados por él, a pesar de estar destinados a las clases medias y bajas, tuvieran una calidad sorprendentemente formal y constructiva. Con el fin de fortalecer la memoria de esta importante página de la historia de la arquitectura nacional, este artículo presentará un contexto histórico de la institución, y luego describirá las principales categorías de proyectos que lleva a cabo. Finalizará con la publicación de un listado de los trabajos realizados en el Estado de São Paulo por la BHLB a lo largo de su actividad como financiador de viviendas.

Palabras clave: Arquitectura brasileña moderna. Sistema de vivienda financeira. Viviendas.

Realizações do Banco Hipotecário Lar Brasileiro no Estado de São Paulo

Introdução

Objetivo final do presente artigo será a divulgação de uma lista de 31 conjuntos habitacionais edificados no Estado de São Paulo no espaço de pouco mais de duas décadas, entre 1941 e 1965. O elemento que reúne todas estas edificações, todavia, não será uma linguagem arquitetônica unitária nem, tampouco, o nome de um projetista específico. Pelo contrário: os exemplares apresentados caracterizam-se por todo um leque de diferentes características formais e estilísticas, e são resultantes da atividade de profissionais numerosos e variados. O fator que põe em comum todas as obras é a instituição financeira que, através da prática do crédito imobiliário, promoveu sua construção: o Banco Hipotecário Lar Brasileiro.

Apesar de nem todas as obras selecionadas apresentarem os traços característicos da modernidade, a atividade do BHLB enquadra-se no período em que, no Brasil, esta específica linguagem arquitetônica vai sendo definitivamente incorporada no desenho dos edifícios. Esta tendência determinou uma evolução não apenas na linguagem formal das realizações e em uma maior racionalização das obras - apoiada por uma indústria a cada vez mais diversificada e desenvolvida -, mas também em uma transformação do conceito de propriedade mediante a adoção em larga escala da modalidade “condomínio”: o lugar do habitar coletivo.

Através desta pesquisa espera-se contribuir para a ampliação do conhecimento no campo disciplinar da historiografia da arquitetura, fortalecendo a memória da atuação desta importante instituição, que deteve um papel inestimável dentro da produção edilícia nacional.

O Banco Lar Brasileiro e sua trajetória

Visando reforçar sua influência no campo do mercado imobiliário, o Grupo Sul América fundou, em 19 de agosto de 1925, o Banco Hipotecário Lar Brasileiro, cuja atividade básica consistia no financiamento de habitações (WATANABE, 1981). Seu principal objetivo, em acordo com os debates mais difusos naqueles anos, era “contribuir para a solução do problema da casa

própria” e “estimular o espírito de providência” (ACRÓPOLE, 1951, nº 158, p. 49). O BHLB especializou-se assim em empréstimos hipotecários, bastante raros naquele período, possibilitando a oferta de um capital de empréstimos e de crédito ao setor imobiliário em todo País (BOTELHO, 2007). A prática da hipoteca consiste na determinação de um imóvel como garantia para a restituição de um capital emprestado. O Banco, inicialmente, concede ao comprador a consignação de um valor para a compra de dado imóvel. O comprador se compromete a devolver o valor emprestado através do pagamento de parcelas – com adição de taxas de juros - até a quitação da dívida. Em caso de insolvência, o credor (Banco) adquire a propriedade do imóvel posto como garantia, e poderá inseri-lo novamente no mercado para recuperar o dinheiro do empréstimo.

A hipoteca, baseada na compra e na liquidação do valor de um imóvel já realizado, se diferencia de outra prática de financiamento de imóveis extremamente difusa no período: o método do preço de custo. Este processo prevê que os compradores, através de depósitos mensais, se tornem financiadores da construção dos imóveis, até a conclusão da obra. Embora só tenha sido formalizado pela Lei nº 459 de 1964, este foi o sistema que viabilizou a construção da maioria dos condomínios brasileiros nas décadas de 1940 e 1950. Observada a diferença estrutural entre as duas práticas, o adjetivo “Hipotecário” embutido na razão social do Banco Lar Brasileiro leva a excluir que nossa instituição tenha realizado, em algum momento, moradias através do sistema – então muito frequente - do “preço de custo”.

De fato, os bancos autorizados a funcionar como hipotecários, na época, eram raríssimos: em 1935 o Ministério da Fazenda divulgou uma nota segundo a qual existiam, no Brasil inteiro, apenas oito bancos de matriz hipotecária (FLORES, 1998). Atuavam neste setor algumas Caixas Estaduais, como as Caixas Econômicas de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas o BHLB era a instituição que detinha o maior poder de ação. A Sumoc (Superintendência de Moeda e de Crédito), que fora a autoridade monetária antes da criação do Banco Central do Brasil em 1964, costumava contrapor-se às atividades dos bancos hipotecários, “por achar que eles tinham compromissos de curto prazo e recebimentos de longo prazo, de modo que a liquidez era pequena” (Ibid.:45). Na verdade, o Banco Hipotecário Lar Brasileiro não funcionava apenas através de carteiras prediais: dispunha também de carteiras comerciais, de modo semelhante aos bancos comuns, o que proporcionava facilidades para as construtoras que realizavam as obras consideradas de interesse do Banco. Ademais, segundo as informações divulgadas pela revista Acrópole nos anos 50, o Banco contava com os recursos financeiros de seus correntistas: de

acordo com os dados divulgados, em junho de 1951 a instituição era responsável pelas economias de mais de 80.000 depositantes (130.000 em 1955) em todo o Brasil, titulares de contas correntes e cadernetas de poupança junto ao BHLB. Desta maneira, a liquidez necessária para promover os empreendimentos sucessivos estava garantida.

O fim da experiência dos bancos hipotecários teve início a partir do começo dos anos 60, quando a inflação gerou graves problemas de liquidez. Naqueles anos a correção monetária (que, em seguida, foi fatal ao sistema do preço de custo, devido aos seus reajustes insustentáveis) ainda não havia sido instituída, e a Lei de Usura, vigente a partir de 1933, limitava a possibilidade de lucrar com a aplicação dos juros (WATANABE, 1981). Em 1961 o Governo brasileiro, presidido por Jânio Quadros, aconselhou o banco norte americano Chase Manhattan de abrir as negociações com o Grupo Sul América para a compra do BHLB; até então, a família Larragoiti detinha 98% do capital acionário. As negociações, concluídas em 1962, resultaram na passagem de 51% das ações para o Chase Manhattan Bank: a partir daquele momento começou uma progressiva conversão do Banco, de Hipotecário para comercial (FLORES, 1998).

Apesar deste processo gradual de mudança estrutural, o Banco continuou financiando moradias durante mais alguns anos. O que decretou o término definitivo das atividades dos bancos hipotecários foi a reforma bancária de 1964, que promulgou sua exclusão do setor imobiliário. As Caixas Econômicas Estaduais, principalmente a Caixa de São Paulo e a Caixa do Rio de Janeiro, passaram a ter exclusividade no ramo da construção de imóveis. Em seguida o setor se tornou de competência do BNH (Banco Nacional de Habitação), fundado através da Lei nº 4.380/64. Finalmente, em 1986, esta alçada foi atribuída à Caixa Econômica Federal.

A conversão do BHLB em banco comercial se tornou definitiva em 1965. Há um pequeno indício desta passagem nas publicações da revista Acrópole daqueles anos: o Bairro Jardim Estoril em Bauru (1962), a nova sede do Banco em São Paulo (1964) e o Edifício Brasil – Portugal (1965), também em Bauru (talvez um dos últimos empreendimentos realizados). Ao item “proprietário” corresponde o nome “Banco Lar Brasileiro S.A.”: o termo “Hipotecário” desapareceu da razão social, que foi modificada para ter a sigla própria das Sociedades Anônimas com capital social dividido em ações.

Além, claramente, do retorno financeiro, uma das principais preocupações que o BHLB compartilhava com o Governo brasileiro era a questão da aquisição da casa própria. Nos relatórios de prestação de contas se observa que, no começo da década de 1950, a instituição

efetuava investimentos vultosos em prol deste propósito, através da construção e do financiamento de residências dignas e confortáveis destinadas às classes média e popular.

No que diz respeito às tipologias dos imóveis financiados, o Banco adotava estratégias diferenciadas de acordo com as especificidades do local de implantação. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, a possibilidade de adquirir grandes glebas onde construir residências unifamiliares havia se tornado, já no começo da década de 1950, cada vez mais rara, devido a falta de espaço nas estreitas faixas de solo entre as praias e os morros, que limitavam a implantação de urbanizações extensas. De fato, o único empreendimento carioca de grande porte foi realizado em um terreno próximo a área militar de Gericinó. Para remediar esta desvantagem, no Rio de Janeiro o BHLB teve de adotar desde cedo (SOMEKH, 1994) a modalidade do condomínio vertical, constituído por edifícios de apartamentos; esta tipologia de incorporação acabou sendo bem aceita pelos compradores, que prontamente negociaram as unidades disponíveis. Em 1950 já haviam sido construídos cinco edifícios, e mais 34 estavam sendo edificadas, com um total de quase 2.000 unidades habitacionais rapidamente ocupadas (D.O.U. 19/04/1951). Todavia, as classes média e popular, que constituíam o alvo do mercado imobiliário financiado pelo BHLB, continuavam ligadas à tradição de residência unifamiliar. Foi por isso que, onde as condições topográficas e geográficas o permitiam, o Banco implantava e financiava dezenas e dezenas de casas, destinadas às pequenas famílias. Em São Paulo, na Bahia, em Rio Grande do Sul e em Minas Gerais, onde ainda existia a possibilidade de um crescimento horizontal das cidades, o BHLB adquiriu grandes extensões de terrenos e as urbanizou, loteou e preencheu com casas e edifícios de gabarito baixo – no máximo três pavimentos – configurando “verdadeiras cidades confortáveis e aprazíveis” (Ibid.).

O BHLB costumava escolher criteriosamente os profissionais aos quais encomendava os projetos. Na maioria dos casos os projetos arquitetônicos, elaborados por arquitetos de renome, eram detalhados e padronizados por funcionários do próprio Banco, que dispunha de um Setor de Engenharia. A possibilidade de oferecer arquiteturas de autoria e de qualidade constituía mais um atrativo para o mercado imobiliário.

Metodologia de pesquisa

A presente comunicação apresenta os resultados de uma pesquisa de Mestrado em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo realizada entre 2011 e 2014, focada na

análise das realizações do BHLB no Estado de São Paulo. A decisão de limitar o recorte espacial ao território paulista deveu-se ao enorme volume de material levantado e referido somente ao que foi produzido neste Estado. No que diz respeito ao recorte temporal, adotou-se o período que vai de 1941 a 1965: respectivamente, o ano de construção do primeiro conjunto habitacional analisado e o ano de encerramento das atividades imobiliárias do Banco.

A seleção dos casos apresentados é decorrente de um levantamento feito a partir de pesquisas bibliográficas, principalmente artigos publicados em revistas da época. Em seguida, o material recolhido foi complementado consultando revistas de edição mais recente, além de produções acadêmicas e ensaios. Em dois casos (Edifício Trianon e Edifício Aruan) tornou-se necessário consultar, prévio pedido de desarquivamento, processos conservados no Arquivo Geral da Prefeitura Municipal de São Paulo. O conjunto de residências unifamiliares à Rua Cônego Eugênio Leite foi incluído na pesquisa após a descoberta fortuita das pranchas de aprovação originais.

Numerosas foram as matérias, dedicadas aos conjuntos habitacionais financiados pelo BHLB, nas revistas especializadas³⁹ dos anos 1940, 1950 e 1960. A revista Acrópole, todavia, se destaca pelo volume consistente de publicações ligadas às realizações do Banco. Por um lado, a qualidade arquitetônica característica da maioria dos casos selecionados justificaria, por si só, a inserção dos mesmos nos artigos publicados. Por outro lado, cabe lembrar que o arquiteto Eduardo Kneese de Mello e o arquiteto-engenheiro Walter Saraiva Kneese, projetistas de algumas das obras apresentadas neste trabalho, faziam parte do Conselho Técnico de Acrópole (SGUIZZARDI; PIMENTA, 2009), o que poderia explicar a contemplação destes imóveis nas escolhas editoriais da revista.

Em termos de *localização geográfica*, os conjuntos estudados se distribuem em três regiões do Estado: São Paulo Capital, Litoral (Municípios de Santos e São Vicente) e Interior (Município de Bauru). No que diz respeito às obras situadas em São Paulo Capital, apesar da presença recorrente de alguns arquitetos, é possível observar um leque mais amplo de nomes envolvidos nas atividades do BHLB. Já na região da Baixada Santista, os profissionais aos quais se remetem as obras investigadas são apenas dois: O Escritório Técnico Augusto Pedalini (ativo também em São Paulo Capital) e a dupla Hélio Duarte / Ernest Robert de Carvalho Mange. Igualmente, todos os casos de Bauru que foram analisados neste trabalho compartilham a mesma

³⁹ As revistas utilizadas como base para o levantamento foram: Acrópole, A. D., Arquitetura e Engenharia, Habitat, Arquitectos (revista eletrônica do portal Vitruvius) e Projeto.

autoria: o arquiteto Fernando Ferreira de Pinho. É interessante observar como, mesmo nas realidades urbanas menores, o BHLB atuava com os mesmos critérios adotados nas grandes Capitais, contratando alguns dos profissionais locais mais conceituados. Por isso temos, no Litoral, a participação de arquitetos do calibre de Hélio Duarte e Ernest Robert de Carvalho Mange, vencedores do prêmio Governo do Estado de São Paulo da seção de arquitetura do 1º Salão Paulista de Arte Moderna com o projeto do Conjunto Indaiá (NUNES; RAMOS, 2004). De maneira análoga o referente BHBL em Bauru, Ferreira de Pinho, natural da cidade do Porto em Portugal, é conhecido por ter tido “um papel significativo em seu tempo na arquitetura” (FERRAZ, 2003, p. 224) da cidade, o que o levou a ser homenageado como “profissional de destaque com notório e reconhecido saber e destaque durante a vida profissional, conferido o diploma de Honra ao Mérito no dia 28 de outubro de 1999” (Ibid.:224).

TABELA 1	
Localização	Conjuntos
São Paulo (Capital)	23
Litoral paulista	06
Interior paulista	02
TOTAL	31

Figura 1. Tabela de localização dos conjuntos. Fonte: autora.

Os conjuntos levantados dividem-se em três diferentes categorias, que levam em conta as características *tipológicas* (residências unifamiliares ou edifícios para habitação coletiva) e *programáticas* (uso exclusivamente residencial ou uso misto). Devido às características geográficas da Capital paulista, o BHLB teve a possibilidade de executar em São Paulo imensas urbanizações, quase sempre constituídas por residências unifamiliares. Em Bauru verificou-se uma situação análoga, que favoreceu a participação do Banco na urbanização de algumas quadras do novo Bairro Jardim Estoril.

TABELA 2		
Categoria	Conjuntos	Unidades
Conjuntos de residências unifamiliares	11	482
Edifícios de apartamentos	11	607

Edifícios de uso misto	09	723
TOTAL	31	1.812

Figura 2. Tabela de categorias dos conjuntos e unidades. Fonte: autora.

Conjuntos de Residências Unifamiliares

A categoria das residências unifamiliares contempla grupos constituídos por casas assobradadas ou térreas, geminadas ou isoladas nos respectivos lotes. Apesar de ser o resultado de projetos de conjuntos, cada unidade é ocupada por um núcleo familiar e funciona de maneira independente. Em termos de implantação e de composição das plantas e das fachadas, observa-se que não foi escolhida uma corrente arquitetônica específica, mas que – até mesmo dentro de um único conjunto - foi adotada toda uma variedade de linguagens e referências.

O financiamento de imóveis do tipo incluído nesta categoria tivera grande difusão até a década de 1950, pois esta tipologia, de caráter mais tradicional, era a mais requisitada pelo público alvo do BHLB: as classes média e popular. De fato, as residências que compõem a maioria dos conjuntos, principalmente aquelas inseridas em loteamentos e urbanizações mais extensas, apresentam características mais humildes, metragens modestas e uma distribuição bastante compacta e pouco flexível dos ambientes. O conjunto Vila Pompéia I, por exemplo, composto por cerca de 200 imóveis, apresenta as características próprias da construção civil econômica: os sobrados, agrupados em fileiras densas, são implantados sobre lotes pequenos, com frente estreita. Os locais internos não são amplos e raramente as casas oferecem mais de dois dormitórios. As fachadas são marcadas pelo sortimento de elementos difusos nos imóveis unifamiliares populares do período: arcos de vários formatos, tímpanos, telhadinhos, elementos cerâmicos dispostos em escamas de peixe, falsos enxaiméis, molduras reproduzindo cortes de pedra, entre outros. Em outros conjuntos, contudo, observam-se as diretrizes preconizadas pelo Movimento Moderno. Exemplo bem-sucedido desta tendência é o conjunto Vila Elvira II, que representa um valioso modelo de arquitetura moderna provida de notável qualidade formal e espacial. Os volumes, caracterizados por linhas retas e enxutas, são enriquecidos pelo emprego de materiais diversos, dando vida a interessantes jogos de cores, texturas, transparências, cheios e vazios.

TABELA 3
CONJUNTOS DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES

Nome do conjunto	Ano	Projeto	Construção	Localização	Nº unid
Conjunto de Residências em Pinheiros I	1941	Boanerges C. Garcia & Cia.	Boanerges C. Garcia & Cia.	Rua Cônego Eugênio Leite <i>Pinheiros</i> SÃO PAULO	11
Conjunto de Residências na Vila Pompéia I	1942	Augusto Pedalini Engenharia	Augusto Pedalini Engenharia	Rua Dr. Augusto Miranda, Rua Des. do Vale e arredores <i>Pompéia</i> SÃO PAULO	200
Conjunto de Residências em Pinheiros II	1942	Eduardo Kneese de Mello	Eduardo Kneese de Mello	Rua Prof. Antônio Arruda Malheiros e arredores <i>Pinheiros</i> SÃO PAULO	24
Conjunto de Residências na Vila Mariana	1942	Boanerges C. Garcia & Cia.	Boanerges C. Garcia & Cia.	Rua do Livramento <i>Vila Mariana</i> SÃO PAULO	59
Conjunto de Residências no Jardim Paulista	1942	Boanerges C. Garcia & Cia.	Boanerges C. Garcia & Cia.	Rua Artur Frazão <i>Jd. Paulista</i> SÃO PAULO	20
Conjunto de Residências em Pinheiros III	1945	Sociedade de Engenharia Cyro Ribeiro Pereira Ltda.	Sociedade de Engenharia Cyro Ribeiro Pereira Ltda.	Rua Dep. Lacerda Franco e arredores <i>Pinheiros</i> SÃO PAULO	43
Conjunto de Residências na Vila Pompéia II	1946	Regis & Agostini Ltda. Engenheiros	Regis & Agostini Ltda. Engenheiros	Rua Maringá <i>Pompéia</i> SÃO PAULO	10
Conjunto de Residências no Jardim Paulistano	1951	Nelson Pedalini	-	Av. Rebouças esq. Rua Içana <i>Jardim Paulistano</i> SÃO PAULO	11
Conjunto de Residências no Jardim Ana Rosa	1951	N. Pedalini, Plínio Croce, R. Aflalo, S. Cândia, W. Kneese, W. Russo	-	Rua Dr. José de Queiros Aranha e arredores <i>Vila Mariana</i> SÃO PAULO	40
Conjunto de Residências na Vila Elvira I	1957	Rodolpho Orteblad Filho	-	Rua Alves Pontual e arredores <i>Santo Amaro</i> SÃO PAULO	(?)
Conjunto de Residências na Vila Elvira II	1957	Plínio Croce e Roberto Aflalo	Fontes & Fontes Ltda.	Rua Alves Pontual e arredores <i>Santo Amaro</i>	16

				SÃO PAULO	
Residências no bairro Jardim Estoril	1962	Fernando Ferreira de Pinho	Martha & Pinho Ltda.	Rua Alfredo Ruiz e arredores Jardim Estoril BAURU	48

Figura 3. Tabela de conjuntos de residências unifamiliares. Fonte: autora.

Edifícios de Apartamentos

A categoria dos Edifícios de Apartamentos reúne condomínios verticais de uso estritamente residencial. Pode tratar-se tanto de pequenos edifícios desprovidos de elevadores, quanto de edifícios altos em formato de torre ou lâmina. A destinação de uso dos pavimentos térreos é variada: em alguns casos são ocupados por unidades habitacionais, em outros por espaços de uso coletivo e áreas de lazer, em outros ainda por estacionamentos e locais técnicos.

Alguns condomínios, como os Edifícios Ministro Godoy, Franco da Rocha, João Ramalho e as torres Barão de Laguna e Barão de Ladário possuem um embasamento de pilotis que gera as plantas livres preconizadas por Le Corbusier. O Ed. João Ramalho, projeto de Salvador Cândia, também se destaca pela articulação de suas plantas e pela composição de suas fachadas, que valeram-lhe o primeiro prêmio Internacional de Arquitetura Coletiva da IV Bienal de São Paulo em 1961. Outros elementos interessantes deste e de outros edifícios reunidos nesta categoria são a implantação harmonizada com a orientação solar e o aproveitamento inteligente do caimento do terreno. A inclusão em fase de projeto dos elementos topográficos e naturais observa-se também nos Edifícios Guapira e Hicatú, projetados por Eduardo Kneese de Mello no âmbito da urbanização Jardim Ana Rosa.

De maneira geral, é possível estabelecer uma relação entre os edifícios incluídos nesta categoria e os critérios compositivos e projetuais preconizados pelo Movimento Moderno. As obras apresentam linhas sóbrias e retas, observando-se uma geral ausência de ornamentação e uma correspondência bastante precisa entre a forma e a função. Além dos já citados pilotis, aparecem com frequência outros elementos recorrentes no repertório moderno, quais as janelas contínuas, as coberturas em lajes planas, as estruturas aparentes (em uma busca da dita “verdade estrutural”), o emprego de técnicas construtivas e materiais ligados à industrialização, como concreto armado, pastilhas e elementos vazados produzidos em série, entre outros.

TABELA 4
EDIFÍCIOS DE APARTAMENTOS

Nome do conjunto	Ano	Projeto	Construção	Localização	Nº unid
Edifício Trianon	1944	Abelardo de Souza	Escritório Técnico Augusto Pedalini	Rua Engenheiro Monlevade <i>Cerqueira César</i> SÃO PAULO	35
Edifício Ministro Godoy	1953	Abelardo de Souza	Escritório Técnico Construtécnica Ltda	Rua Ministro Godoy Perdizes SÃO PAULO	56
Edifício Franco da Rocha	1953	Abelardo de Souza	Escritório Técnico Construtécnica Ltda	Rua Franco da Rocha eq. Rua Dr. Homem de Mello <i>Perdizes</i> SÃO PAULO	52
Edifício João Ramalho	1954	Salvador Cândia, Plínio Croce, Roberto Aflalo	Escritório Técnico Augusto Pedalini	Rua João Ramalho eq. Rua Ministro Godoy <i>Perdizes</i> SÃO PAULO	64
Edifício Biacá	1954	Plínio Croce e Roberto Aflalo	Cia. Construtora Pederneiras	Rua Prof. Aristides de Macedo <i>Vila Mariana</i> SÃO PAULO	12
Edifícios Guapira e Hicatú	1953	Eduardo Kneese de Mello	-	Rua Alceu Wamosy e arredores <i>Vila Mariana</i> SÃO PAULO	84
Edifícios Gregório Serrão e Gaspar Lourenço	1955	Salvador Cândia	-	Rua Alceu Wamosy, Rua Dr. José de Queiros Aranha <i>Vila Mariana</i> SÃO PAULO	74
Conjunto Residencial Umary	1955	Walter Kneese	Fontes & Fontes Ltda.	Rua Prof. Aristides de Macedo, Rua Dr. José de Queirós Aranha <i>Vila Mariana</i> SÃO PAULO	18
Conjunto Residencial Urahy	1955	Nelson Pedalini	Construtora Soutello Ltda.	Rua Alceu Wamosy <i>Vila Mariana</i> SÃO PAULO	36
Edifícios Barão de Laguna e Barão de Ladário	1959 1960	Salvador Cândia, Plínio Croce, Roberto Aflalo	-	Rua Homem de Mello eq. Rua Ministro Godoy <i>Perdizes</i> SÃO PAULO	128
Edifício Brasil - Portugal	1965	Fernando Ferreira de Pinho	Martha & Pinho Ltda.	Av. Nações Unidas eq. Av. Rodrigues Alves BAURU	48

Figura 4. Tabela de edifícios de apartamentos. Fonte: autora.

Edifícios de Uso Misto

Ao uso residencial, os edifícios reunidos na categoria de Uso Misto conjugam outras funções como, por exemplo, estabelecimentos comerciais ou salas de escritórios. Apresentam uma articulação de usos mais simples em relação aos edifícios que Vilariño (2000) chama de “edifícios – conjunto”, descritos como extensas galerias comerciais transitáveis pelo público e complementadas por atrações quais teatros, cinemas e lojas de grande porte. A configuração observada com maior frequência entre os casos de estudo é constituída por edifícios de apartamentos com pavimentos térreos ocupados por lojas e restaurantes de porte modesto. Raramente as atividades não residenciais se estendem aos pavimentos superiores. Um exemplo que foge da regra é o Edifício Conceição que apresenta três tipos de função: o pavimento térreo é destinado a pequenos estabelecimentos comerciais diretamente acessíveis pela rua; acima, dois blocos paralelos, com acessos independentes, são ocupados respectivamente por apartamentos e por salas comerciais.

Todos os edifícios realizados no litoral paulista, nos municípios de Santos e São Vicente, fazem parte da categoria do Uso Misto. Os Edifícios Biarritz, Flórida, América e Atlântida têm seus pavimentos térreos ocupados por cafeterias, lanchonetes e pequenas lojas. Os demais andares são ocupados por apartamentos de tipologias bastante variadas, cujo acesso social acontece através de halls internos, fechados, enquanto o acesso de serviço é propiciado por passadiços abertos, localizados nas fachadas internas. Todos estes edifícios beneficiam de vista para o mar. Os edifícios Flórida e América situam-se em posições importantes do ponto de vista urbanístico, pois ocupam terrenos posicionados, respectivamente, nas esquinas dos Canais 2 e 5. No panorama das realizações santistas, o Conjunto Indaiá – projeto do arquiteto Hélio Duarte - se destaca por sua proposta de grande qualidade. Localizado em frente à Praia do Boqueirão em um lote posicionado no meio do quarteirão, é acessível pela avenida da orla e pela pequena rua paralela. O conjunto, composto por três lâminas que abrigam tipologias de apartamentos diferentes, é complementado por jardins e áreas de lazer comuns. O volume curvilíneo de um restaurante muito peculiar, o antigo “Baleia”, ocupa o resto do terreno.

O Edifício Mara, localizado no centro de São Paulo e projetado por Eduardo Kneese de Mello, representa outro caso em destaque. Apresentado e aprovado como edifício hoteleiro, sempre funcionou como edifício residencial constituído por kitchenettes.

TABELA 5 EDIFÍCIOS DE USO MISTO					
Nome do conjunto	Ano	Projeto	Construção	Localização	Nº unid
Edifício Biarritz	1944	Escritório Técnico Augusto Pedalini	Escritório Técnico Augusto Pedalini	Av. Presidente Wilson esq. Rua Santa Catarina <i>Praia José Menino</i> SANTOS	44
Edifício Flórida	1950	Escritório Técnico Augusto Pedalini	Escritório Técnico Augusto Pedalini	Av. Pres. Wilson esq. Av. Dr. Bernardino de Campos <i>Praia José Menino</i> SANTOS	48
Edifício Mara	1942	Eduardo Kneese de Mello	Monteiro & Heinsfurter Ltda.	Rua Brigadeiro Tobias esq. Rua Cel. Batista da Luz <i>República</i> SÃO PAULO	231
Edifício América	1946	Escritório Técnico Augusto Pedalini	Escritório Técnico Augusto Pedalini	Av. Bartolomeu de Gusmão esq. Av. Alm. Cochrane <i>Praia do Boqueirão</i> SANTOS	84
Conjunto Indaiá	1952 1956	Hélio Duarte	Domingues Pinto, Passareli & Merlin Ltda.	Av. Vicente de Carvalho <i>Praia do Boqueirão</i> SANTOS	130
Edifício Conceição	1948	Abelardo de Souza	Sacil Ltda.	Av. Casper Líbero esq. Rua Washington Luis <i>República</i> SÃO PAULO	42 apart. 42 escrit.
Edifício Atlântida	1950	Escritório Técnico Augusto Pedalini	Escritório Técnico Augusto Pedalini	Rua Frei Gaspar <i>Gonzaguinha</i> SÃO VICENTE	48
Conjunto Rodrigues Alves + Edifício Vergueiro	1954	Abelardo de Souza	-	Largo Ana Rosa <i>Vila Mariana</i> SÃO PAULO	88
Edifício Aruan	1951	-	-	Rua Dr. José de Queirós Aranha <i>Vila Mariana</i> SÃO PAULO	07

Figura 5. Tabela de edifícios de uso misto. Fonte: autora.

Considerações finais

A análise das obras selecionadas neste trabalho revela que a adoção em larga escala de uma linguagem arquitetônica moderna por parte do BHLB, em seus empreendimentos, vai se afirmando a partir dos anos 1940 e consolidando na década de 1950. Isto coincide com a progressiva aceitação da verticalização por parte da sociedade. Apesar de existirem casos de conjuntos de residências unifamiliares que apresentam elementos de composição próprios do movimento moderno, tais elementos se observam principalmente nos edifícios de maior porte.

É relevante observar como o BHLB tenha realizado exemplares representativos de todas as tendências experimentadas no período (apartamentos para a classe médio-alta, kitchenettes, unidades duplex, edifícios multifuncionais), e como estes exemplares apresentem elementos consolidados da linguagem arquitetônica moderna como pilotis, plantas e fachadas livres, coberturas planas, além da adoção de materiais e componentes edilícios derivados de processos produtivos de cunho industrial.

Referências

- BOTELHO, Adriano. **O urbano em fragmentos. A produção do espaço de moradia pelas práticas do setor imobiliário.** São Paulo: Anna Blume, 2007
- FERRAZ, Artemis. **Marcas do Moderno na arquitetura de Bauru,** Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2003
- FLORES, Jorge Oscar de Mello. **Jorge Oscar de Mello Flores II (depoimento, 1996/1997).** Rio de Janeiro: CPDOC, 1998
- NUNES, Luiz Antonio de Paula; RAMOS, Dawerson da Paixão. A proposta modernista de um edifício em Santos. Hélio Duarte e o Conjunto Indaiá. **Arquitextos.** São Paulo, ano 3, n. 031.05, dez. 2004. Disponível em: <https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/03.031/723>. Acesso em: 21 set. 2020
- SOMEKH, Nadia. **A cidade vertical e o urbanismo modernizador. São Paulo 1920-1939.** São Paulo: 1994
- SGUIZZARDI, Eunice Helena Abascal; PIMENTA, Celio. Arquitetura Mackenzie e o Jardim Ana Rosa em São Paulo. **Arquitextos.** São Paulo, ano 10, n. 114.03, nov. 2009. Disponível em: <https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.114/12>. Acesso em: 21 set. 2020
- VILARIÑO, Maria do Carmo. *Habitação verticalizada na cidade de São Paulo dos anos 30 aos anos 80.* Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000
- WATANABE, Mario. O Brasil na Operação do Chase. **Balanco Financeiro.** 31/12/191 pp. 8-15.